

MAHALLA FUQOROLAR YIG'INI UCHUN AHOLI BILAN ISHLASHNI QULAYLASHTIRISHNING IQTISODIYOTDAGI TA'SIRI

G'oziyev O'ktam Rustamovich

Xalqaro Innovatsion Universiteti iqtisodiyot yo'nalishi 1-kurs magistranti

Email: uktamgaziye@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15240692>

Annotatsiya. Mahalla fuqorolar yig'ini (MFY) O'zbekistonning mahalliy boshqaruv tizimining muhim qismi bo'lib, u aholining turmush tarzini yaxshilash, ijtimoiy xizmatlarni takomillashtirish, hamda iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Mahalla tizimi aholining davlat organlari bilan bevosita muloqot qilishiga imkon yaratadi va bu jarayon iqtisodiyotga salbiy va ijobiy ta'sirlarni keltirib chiqarishi mumkin. Aholi bilan ishlashni qulaylashtirish, ayniqsa iqtisodiy sohada o'zgarishlarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar. Mahalla fuqorolar yig'ini, ijtimoiy xizmat, iqtisodiy vazifa, sog'liqni saqlash, ta'lim, uy-joy masalalari, iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari yaratish, mahalliy biznesning rivojlanishi.

Абстрактный. Махаллинский сход граждан (СГМ) является важной частью системы местного самоуправления Узбекистана, играя значительную роль в улучшении жизни населения, улучшении социальных услуг и развитии экономики. Система махалли позволяет жителям напрямую общаться с государственными органами, и этот процесс может иметь как отрицательное, так и положительное влияние на экономику. Упрощение работы с населением особенно актуально при реализации изменений в экономической сфере.

Ключевые слова. Собрание граждан по месту жительства, социальная служба, экономическая миссия, здравоохранение, образование, жилищные вопросы, экономический рост, создание рабочих мест, развитие местного бизнеса.

Abstract. The Mahalla Citizens' Assembly (MCA) is an important part of the local governance system of Uzbekistan, which plays an important role in improving the lifestyle of the population, improving social services, and developing the economy. The Mahalla system allows the population to directly communicate with state bodies, and this process can have both negative and positive effects on the economy. Facilitating work with the population is of great importance, especially in implementing changes in the economic sphere.

Keywords: Neighborhood citizens' meeting, social service, economic task, healthcare, education, housing issues, economic growth, job creation, local business development.

Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari - fuqarolarning [xalq](#) hokimiyatini bevosita amalga oshirishi, davlat va jamiyat ishlarida to'g'ridan -to'g'ri ishtirok etishi vositalaridan biri. Asosiy vazifasi fuqarolarni mahalliy ahamiyatga bog'liq masalalarni hal qilishda mustaqil faoliyat olib borishini ta'minlashdir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (105-modda) va "Fuqarolarning o'zini-o'zi boshqarish organlari to'g'risida" (yangi tahriri) O'zbekiston Respublikasining qonuni (1999 yil 14 aprel)da Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari huquqiy holati ko'rsatib o'tilgan. Ushbu qonunga ko'ra, Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari quyidagilardir: shaharcha, qishloq, ovul fuqarolarining , shuningdek, shahar, shaharcha, qishloq va ovuldagi mahalla fuqarolarining yig'ini; fuqarolar yig'inining kengashi; fuqarolar yig'ini faoliyatining asosiy yo'nalishlari bo'yicha komissiyalar; fuqarolar yig'inining taftish komissiyasi; tuman markazidan olisda joylashgan va borish qiyin bo'lgan shaharchalar, qishloqlar va ovullarda qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda tuziladigan ma'muriy komissiya. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari mahalliy davlat hokimiyati organlari tizimiga kirmaydi. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari yuridik shaxs huquqlaridan foydalanadi, namunadagi muhrga ega bo'ladi va mahalliy davlat hokimiyati organlarida ro'yxatga olinishi kerak.

O'zbekistonda 10 mingdan ortiq Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyat ko'rsatmoqda. Fuqarolar yig'ini organlarini va ularning mansabdor shaxslarini saylash fuqarolarning qonunda belgilangan saylov huquqlari kafolatlarini ta'minlagan holda, umumiy, teng va to'g'ridan-to'g'ri saylov huquqi asosida yashirin yoki ochiq ovoz berish yo'li bilan amalga oshiriladi. "Fuqarolar yig'ini raisi (oqsoqoli) va uning maslahatchilari saylovi to'g'risida" qonun qabul qilingan

Mahalla fuqarolar yig'ini, odatda, bir nechta ijtimoiy va iqtisodiy vazifalarni bajaradi. Aholining ehtiyojlarini aniqlash va ularga mos xizmatlar ko'rsatish – Mahalla tizimi aholining kundalik ehtiyojlarini tez va samarali tarzda aniqlab, ularni hal qilishga yordam beradi. Masalan, sog'liqni saqlash, ta'lim, uy-joy masalalari va ijtimoiy yordamlarni taqdim etish. Iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash – Mahalla fuqarolar yig'ini, xususan, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga yordam beradigan dasturlarni amalga oshiradi. Ular uchun imkoniyatlar

yaratish orqali yangi ish o'rinlari tashkil etiladi. Mahalliy byudjetni samarali boshqarish – Mahalla tizimi mahalliy byudjetdan foydalanishni nazorat qiladi va aholiga kerakli xizmatlarni taqdim etish uchun ajratilgan mablag'larni samarali taqsimlaydi.

Aholi bilan ishlashni qulaylashtirish, ayniqsa ma'muriy va iqtisodiy jarayonlarda, ko'plab ijobiy ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Bunga quyidagi omillar sabab bo'ladi:

Mahalla tizimi orqali aholiga xizmat ko'rsatishda yangi ish o'rinlari yaratiladi. Masalan, mahalla ishlari uchun qo'shimcha mutaxassislar, ijtimoiy xodimlar, xususiy tadbirkorlar va boshqa sohalarda ishchilar kerak bo'ladi. Bu esa ishsizlik darajasining kamayishiga, iqtisodiy o'sishga va ijtimoiy barqarorlikka olib keladi.

Mahallalar o'rtasidagi tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash, kichik va o'rta biznesni rivojlantirishga turtki beradi. Mahalla tizimi orqali aholiga qulay kreditlar, subsidiyalar va boshqa moliyaviy yordamlar ko'rsatilib, bu orqali iqtisodiy o'sish amalga oshiriladi. Mahallalar o'rtasida savdo-sotiq va xizmatlar tarmog'ini rivojlantirish, hududiy iqtisodiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Aholi bilan ishlashni qulaylashtirish, ularning ehtiyojlarini aniqlashda samarali tizimlar yaratish, mahallalarda infratuzilmaning rivojlanishiga olib keladi. Uy-joylarni yaxshilash, yo'llarni ta'mirlash, yangi ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish va boshqa sohalarda o'zgarishlar amalga oshiriladi. Bu jarayon esa iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlaydi va hududdagi hayot sifatini yaxshilaydi.

Mahallalar aholisi bilan bevosita ishlash orqali kambag'allarga ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimi samaraliroq bo'ladi. Bu yordamlar to'g'ridan-to'g'ri ehtiyojmandlarga yetkazilishi natijasida iqtisodiyotda muvozanatli o'sish yuzaga keladi. Xususan, ijtimoiy yordamlar aholi daromadining oshishiga yordam beradi va aholi farovonligini ta'minlaydi.

Mahalla tizimi raqamli texnologiyalar va ma'lumotlarni to'plash orqali aholining ehtiyojlarini aniq va tezkor aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa davlat organlari uchun samarali siyosatni ishlab chiqish va iqtisodiy o'sishni boshqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Mahalla fuqorolar yig'ini orqali aholi bilan ishlashni qulaylashtirish, faqat ijtimoiy xizmatlarning yaxshilanishi bilan cheklanib qolmaydi. Bu tizim iqtisodiy o'sish, yangi ish o'rinlari yaratish, mahalliy biznesning rivojlanishi va infratuzilmaning takomillashuviga katta hissa qo'shadi. Natijada, iqtisodiyotning barcha jabhalarida barqaror o'sish va rivojlanish ta'minlanadi. Mahallalarda

aholining ehtiyojlarini tez va samarali tarzda qondirish orqali O'zbekiston iqtisodiyotining asosiy sohalari – ta'lim, sog'liqni saqlash, savdo va xizmatlar kabi tarmoqlarda ijobiy o'zgarishlar yuz beradi.

Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-209-songa ko'ra “Aholi bandligiga ko'maklashish markazida ro'yxatdan o'tgan, tadbirkorlik faoliyatini boshlashni xohlayotgan ishsiz shaxslarga — yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tish uchun, kichik korxonalar va mikrofirmalarni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun sarflanadigan xarajatlarni to'lashda bir martalik 1barovarigacha subsidiya ajratish aytib o'tilgan.

Mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholining tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida kredit va subsidiyalar ajratilishida ko'maklashish.

(Har chorakda bir marotaba kredit yoki subsidiya ajratilgan fuqarolarning uyiga borib, tadbirkorlik va daromad topishga qaratilgan faoliyatini yurib ketishiga ko'maklashadi.

Adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Mahalla institutining jamiyatdagi rolini tubdan oshirish va uning aholi muammolarini hal etishda birinchi bo'g'in sifatida ishlashini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida” PF-209-son
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori “Mahallalar faoliyatini tartibga solishga doir normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida” Toshkent sh., 2024-yil 13-iyun, 334-son
3. O'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining qarori mahallabay ishlashga mas'ul bo'lgan shaxslar faoliyatini va hamkorligini samarali ta'minlash hamda “mahalla yettiligi” faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida toshkent sh., 2024-yil 15-mart, 137-son
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/12/28/seven/>
5. <https://muslim.uz/uz/e/post/41539>
6. <https://uz.wikipedia.org/wiki/>

